

Journal of Education:

Rabindra Bharti University

ISSN: 0972-7175

E
D
U
C
A
T
I
O
N

Department of Education
Rabindra Bharti University
56A, B.T. Road
Kolkata: 700050
West Bengal
India

CONTENTS

ISSN 0972-7175

Vol.: XXIII, No.:10,2020- 2021

- 1 A STUDY ON THE CHALLENGES FACED BY WOMEN STREET FOOD VENDORS
Shakshi Garg 1-9
- 2 रवीन्द्रनाथ ठाकुर और संगीत
डा० अनामिका दीक्षित 10-14
- 3 उपन्यास 'कोहबर की शर्त' और फिल्म 'नदिया के पार' का तुलनात्मक अध्ययन
डा० श्रेयसी सिंह 15-21
- 4 भारत में प्रवासी समस्या: एक अवलोकन
विद्यार्थी कुमार 22-27
- 5 INSTANCE BASED LEARNER FOR VEHICLE RECOGNITION WITH PARTIAL
OCCLUSION
I. Jothipriya, K. Krishnaveni 28-38
- 6 PERCEPTION TOWARDS AYUSHMAN BHARATH-AROGYA KARNATAKA
HEALTH INSURANCE SCHEME IN KARNATKA – A STUDY
Naveena L, Prof. S Venkatesh 39-45
- 7 A STUDY ON THE CHALLENGES FACED BY WOMEN STREET FOOD VENDORS
IN SELECTED AREAS OF COIMBATORE
Jasper Jemima. G, Sherly Thomas 46-58
- 8 REASONS FOR INTER-STATE MIGRATION IN KERALA WITH SPECIAL
REFERENCE TO IRON AND STEEL INDUSTRIAL UNITS IN KANJIKODE IN
PALAKKAD DISTRICT
Dr. K. Shobha, SHINY. L 59-68
- 9 ELEC PERSPECTIVES ON DEMONETIZATION OF SMALL BUSINESS
ENTERPRISES IN COIMBATORE CITY
Ms. K. Deepika, Dr.Malarvizhi.V 69-76
- 10 AN INVESTIGATION INTO WORKING WOMEN'S PERSPECTIVE AND
PREFERENCE ON LIFE INSURANCE
D. Poongothai, Dr. A. Pankajam 77-87
- 11 माध्यमिक विद्यालय स्तर पर छात्रों के गृह पर्यावरण और उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के
बीच संबंध
Vinay Kumar Singh 88-95
- 12 भारत रत्न पंडित रविशंकर और संगीत जगत में उनका योगदान
डा० संजय कुमार वर्मा 96-105

उपन्यास 'कोहबर की शर्त' और फिल्म 'नदिया के पार' का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ० श्रेयसी सिंह

केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास 'कोहबर की शर्त' पर आधारित फिल्म 'नदिया के पार' भारतीय ग्रामीण संस्कृति का सुन्दर दस्तावेज है। यह फिल्म ग्राम्य जीवन के उस रूप को प्रदर्शित करती है जिसे हम असल में भारतीयता कहते हैं। भारत देश का सच्चा प्रतिनिधित्व ये ग्राम ही करते हैं। आज भी हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। यह फिल्म जीवन्त संबंधों को हमारे सामने रखती है, जो रिश्ते आज की इस मशीनी दुनिया में ख्वाब बनकर रह गए हैं।

यह फिल्म संबंधों की उन्हीं मधुरता को हमारे सामने रखती है। फिल्म में एक सीधी सी कहानी है मगर वह कहानी भारतीय मन की कहानी है। कहानी में आए पात्र, तथा रीति-रिवाज सब कुछ मिलाकर कहानी इतने मार्मिक तरीके से प्रस्तुत की गयी है कि लगता है यह फिल्म न होकर सच्ची घटना हो। कहानी में ग्रामीण जीवन के प्रेम, उनके आपसी संबंध, हँसी, मजाक सब कुछ का सम्मिश्रण है। प्रेम की इतनी बारीक परिभाषा, मर्यादा के भीतर प्रेम का इतना सुन्दर चित्रण इस फिल्म में किया गया है। वह अत्यन्त सुन्दर है।

भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती है। जिसमें विवाह, परिवार, वंश, गोत्र, नातेदारी, जाति, धर्म, राजनैतिक और आर्थिक समूह तथा वर्ग शामिल हैं। जब हम ग्रामीण सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में समुदाय का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह जैसे नातेदारी समूह, वंश, गोत्र, बिरादारी, जाति, उपजाति तथा वर्ग भी होते हैं। सामाजिक संरचना हम समाज के सामाजिक व्यवस्था स्वरूप को कहते हैं। जिस तरह मकान-ईंट, सीमेंट और चूने का व्यवस्थित स्वरूप होता है उसी प्रकार सामाजिक संरचना सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों आदि के स्वरूप को सामाजिक संरचना की संज्ञा दी जा सकती है।

जिस समुदाय की अधिकांशतः आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है उसे ग्रामीण समाज के नाम से जाना जाता है। नगर की अपेक्षा गाँव में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम होता है। गाँव में घनी जनसंख्या न होने के

कारण कृषक का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। ग्रामीण समाज में महानगरीय सभ्यता और बनावटी भौतिक संस्कृति का जाल नहीं बिछा होता है। ग्रामीण समाज सरल एवं सीधा जीवन व्यतीत करता है। एक 'ग्रामीण समुदाय' व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं।

ग्रामीण समाज की कुछ मुख्य विशेषताएँ होती हैं जिनमें जाति व्यवस्था, कृषि, संयुक्त-परिवार, भाग्यवादिता, सरल व सादा जीवन, सामाजिक समरूपता, जनमन का अधिक महत्व, आत्मनिर्भरता, जजमानी प्रथा, सामाजिक अस्थिरता, इत्यादि तत्व शामिल होते हैं।

इस फिल्म में ग्रामीण समाज की पूरी संरचना को समझा जा सकता है। फिल्म के केन्द्र में दो परिवार हैं मगर परिवार के भीतर सारा ग्रामीण जीवन जीवंत हो उठा है। ओंकार और चंदन दो भाई हैं उनके काका है और है रूपा और गुंजा। कहानी की शुरुआत में ही समझ में आ जाता है कि ओंकार के परिवार में कोई स्त्री नहीं है। बीमार पिता की देखभाल, उनके भोजन की व्यवस्था स्वयं ओंकार ही कर रहा है। ओंकार अपने छोटे भाई चंदन को चौबेपुर गाँव भेजता है ताकि वह वैद्य को ला सके और उनके पिता का इलाज ठीक तरीके से हो। वैद्य के घर चंदन का जाना ही इस कथा का प्रस्थान बिन्दु हैं। चंदन और गुंजा की मुलाकात, उनका एक-दूसरे को परेशान करना, लड़ना-झगड़ना दर्शक को न सिर्फ-गुदगुदाता है बल्कि कहानी से बांध कर रखता है। कहानी आगे बढ़ती है और संबंधों की एक नयी दुनिया हमारे सामने खुलती चली जाती है। वैद्य जी अपनी बड़ी बेटी रूपा के विवाह का प्रस्ताव ओंकार के पिता के सामने रखते हैं। रिश्ता मंजूर हो जाता है। बहू घर में आ जाती है। कहानी के बीच-बीच में ग्रामीण जीवन में छिपे हास्य बोध को भी रखा गया है। ओंकार के पिता गाँव में रहने वाली ठकुराईन (भाँजी) से खूब ठिठोली करते हैं और बदले में खरी-खोटी भी सुनते हैं। मगर यही तो जीवन का असली आनंद है हंसते-हंसाते जीवन के दुखों को स्वीकार लेना और जिंदादिली से जीते चले जाना।

ओंकार का परिवार बस गया। रूपा का होना उनके परिवार में लक्ष्मी का होना था। समय पर भोजन मिलने लगा। घर संवर गया। उन सबके जीवन में एक मधुर लय आ गई थी। भाग्य उनके साथ था रूपा जल्द ही माँ बन गई। घर भर गया। बालक की किलकारियों से आंगन गूँज उठा।

रूपा को मायके गये काफी दिन हो गए थे। उसकी इच्छा को देखते हुए ओंकार ने उसे चंदन के साथ उसके घर भिजवा दिया था। आखिर बेटी का भी तो मन होता है माँ-बाप के साथ रहने का, उनके सुख-दुख में हाथ बंटाने का। सुख के दिन छोटे होते हैं बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। दुःख एक सेतु की तरह सुख के बीच उपस्थित रहता है। जहाँ सुख की कड़ी खत्म होती है वहीं दुःख उपस्थित हो जाता है। दो रास्तों को जोड़ने वाला हिस्सा पुल कहलाता है, मगर दो सुखों को जोड़ने वाला हिस्सा दुःख।

ओंकार के परिवार पर दुःख का व्रजपात हुआ। मायके आई रूपा की अचानक मृत्यु हो गई। ओंकार और चंदन का संसार उजड़ गया। वे विक्षिप्तों वाली स्थिति में आ गए। रूपा का नवजात शिशु था, कैसे उसका पालन-पोषण होगा इस बात की भी चिंता थी।

मुन्ना को कुछ दिनों के लिए गुंजा के पास छोड़ दिया गया। मगर गुंजा के पास वह कितने दिन तक रह सकता था आखिर तो उसे अपने पिता के घर जाना ही था। वैद्य जी ने प्रस्ताव रखा। गुंजा का ब्याह ओंकार से हो जाए, इससे मुन्ना को माँ मिल जाएगी और ओंकार का घर भी बस जाएगा। मगर गुंजा को चंदन से प्रेम था। उसे यह अनुमान भी नहीं हो सका कि चंदन ने अपने बड़े भाई की खुशियों की खातिर अपने प्यार की, अपनी दुनिया की, बलि चढ़ा दी है। द्वारपूजा के वक्त दूल्हे के वेश में ओंकार को देख गुंजा बेहोश हो जाती है। मगर चंदन के समझाने पर विवाह के लिए राजी हो जाती है। यह त्याग, यह प्रेम देखने लायक है जहाँ प्रेमी के हृदय का विस्तार स्व से बढ़कर पूरे संसार को घेर लेने की क्षमता रखता हो। गुंजा का त्याग, चंदन का गुंजा पर भरोसा देखने लायक है मगर ओंकार उनकी बातें सुन लेता है फिल्म का अंत सुखमय है, गुंजा और चंदन का विवाह हो जाता है।

फिल्म की तरह उपन्यास की शुरुआत भी गांव से होती है उपन्यास पढ़कर इस बात का पता चल जाता है कि ओंकार और चंदन मातृ-पितृ विहीन बालक हैं जिन्हें 'काका' ने गोद ले लिया है। काका की कोई औलाद नहीं थी। ओंकार और चंदन के रहने से उनके जीवन में भी रौनक आ गई। उपन्यास में काका के रसिक स्वभाव का भी पता चलता है। गाँव की ठकुराईन से हंसी करते हुए 'काका' का यह संवाद उसके स्वभाव का अच्छा परिचय देता है—

"आज तो लहरदार टिकुली साट के निकली हो हम पर भी साट लेती, तो हमारी किरमत बन जाती"।

यह उपन्यास गंवई संस्कृति को अपने पूरे सौन्दर्य के साथ प्रकट करता है। गांव की संस्कृति, आपसी भाई-चारा, र्नेह, लगाव, हंसी-मजाक को पूरी तरह समेटे यह उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह उपन्यास पूर्वी भारत के ग्रामीण इलाके के रहन-सहन, बोली-बानी को समेटता हुआ, मनुष्य के निजी जीवन, उनके सुख-दुख की झांकी प्रस्तुत करता है।

उपन्यास में भी रूपा और ओंकार का विवाह, चंदन और गुंजा की मीठी नोक-झोंक का चित्रण हुआ है। रूपा किरा तरह अपनी गृहस्थी संभालती है, यह भी दिखाया गया है। गुंजा, रूपा को संभालने बलिहार आती है। रूपा माँ बनने वाली है। परिवार में नई उमंग है मगर गुंजा के बलिहार आने की सबसे ज्यादा खुशी चंदन को ही है। फिल्म के एक दृश्य में यह दिखाया भी गया है कि चंदन को गुंजा के आने के बाद भूख कुछ ज्यादा लगने लगी है। आखिर यही तो प्रेम है। उपन्यास और फिल्म दोनों में होली के त्योहार का वर्णन है। होली भारतीय घरों का सबसे सुन्दर त्योहार है। इस दिन सभी लोग आपस में वैर भाव भुलाकर गले मिलते हैं। रंग खेलते हैं। यह त्योहार रंग का है, उमंग का है। इस त्योहार के दौरान ही गुंजा और चंदन का प्रेम भी परवान चढ़ता है। जो बात हृदय में थी वह बाहर आ गई— "नहा लिया तो फगुआ खेलने की सुधि आयी। तुमसे खेले बिना मेरा फगुआ कैसे पूरा होता।" धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म में चंदन और गुंजा के प्रेम को देखते हुए रूपा उनका विवाह कराने का वादा करती है मगर उपन्यास में वैद्य जी खुद रूपा से चंदन और गुंजा के विवाह की बात उठाते हैं। रूपा को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई थी। कुछ दिन रूपा की गृहस्थी संभालकर गुंजा अपने घर चली गई। गुंजा का मीठा स्वभाव बलिहार की स्त्रियों को भा गया था। उसके जाने से सभी उदास हो गईं। मगर सबसे ज्यादा उदास थे— चंदन और गुंजा।

सुख और दुख का साथ लगा ही रहता है। 'काका' जिन्हें देखकर लोग हंसते थे— मजाक करते थे वही काका वीस विगहा खेत बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिये। काका की मौत, एक कुर्बानी थी। जिसका कारण उनकी खेती-किसानी और गांव घर से प्रेम था।

काका की मौत ओंकार और चंदन पर कहर की तरह बरसी, सारी गृहस्थी का बोझ दो नाजुक कंधों पर पड़ गया। हालत चरमरा गई घर की। रूपा की हालत भी बिगड़ गई थी। दूसरी बार का गर्भ उसके शरीर को और कमजोर कर रहा था। दूसरे बच्चे को जन्म देने के दौरान रूपा चल बसी। छोटी सी गृहस्थी उजड़ गई। काका की मौत के कारण पहले ही गाड़ी पटरी पर से उतर गई थी। रूपा की मौत के बाद तो घर ही उजड़ गया।

वैद्य जी ओंकार से गुंजा के रिश्ते की बात करते हैं। इससे रूपा का बच्चा अनाथ भी नहीं होता और ओंकार की गृहस्थी भी संवर जाती। वैद्य जी को इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि गुंजा का मन चंदन से जुड़ गया है। जब वैद्य जी ओंकार के सामने ब्याह की बात उठाए तो चंदन भी भाई की खुशी में खामोश हो गया। बचपन से ही उसके भाई ने ही उसे पाला-पोसा था। आज भाई का उदास चेहरा, उसकी भरी-भरी आंखें चंदन को और ज्यादा उदासी से भर जाती थी यही कारण है कि चंदन ने भाई की दुनिया बसाने की खातिर अपनी दुनिया को जला देने की प्रतिज्ञा कर ली। फिल्म में गुंजा का विवाह चंदन से हो जाता है मगर उपन्यास की दुनिया यथार्थ जीवन के ज्यादा करीब होती है। फिल्म में निर्देशक जनता की सोच के मुताबिक कहानी में कुछ बदलाव कर देते हैं ताकि कहानी व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सके। फिल्मकार फिल्म को सुखांत के रूप में खत्म करना चाहते हैं ताकि दर्शक उस फिल्म को पंसद कर सकें। उपन्यास में आगे की कथा अत्यन्त मार्मिक है। प्रेमिका गुंजा अब रिश्ते में भाभी बन चुकी है। चंदन उससे बचने की कोशिश करता है। कैसे सामना कर सकेगा वह गुंजा से। उसमें इतना साहस नहीं था।

चंदन गुंजा से दूर जाने के लिए अपना रास्ता बदल लेता है। घर से दूर वह खेत में ही ज्यादा समय बिताने लगा था। रात में भी वह खेत की देखभाल के बहाने वहीं सो जाया करता था। चंदन गुंजा को भुलाने का हर संभव प्रयास करता है यहाँ तक कि एक लड़की के साथ संबंध भी जोड़ लेता है।

गांव में माता का प्रकोप छा गया। लोग एक-एक कर मरने लगे। ओंकार भी उस रोग के चपेट में आ गया था। चेचक का कोई इलाज उस वक्त मौजूद ही नहीं था। रोग के चौदहवें दिन ओंकार की मृत्यु हो गई। गुंजा और चंदन की सारी कोशिशों एवं, प्रयासों पर एकाएक पानी फिर गया। चंदन ने गुंजा का विवाह ओंकार से करवाया था ताकि ओंकार का घर बस जाए मगर ओंकार उसे अनाथ और गुंजा को इतनी जल्दी विधवा कर उन सबका साथ छोड़ जाएगा यह किसने

सोचा था। स्वयं का मन सभी परिस्थितियों में जीने की कोशिश करता है। इतनी बड़ी विपत्ति थी, मगर फिर भी चंदन को खेती करनी थी। जीवन किसी के जाने से स्वयं कहीं होता है बस एक जड़ता सी छा जाती है।

गुंजा चाहती थी चंदन का ब्याह हो। वह अपनी घर गृहस्थी में रमे आखिर चंदन को भी तो जरूरत है, कोई कब तक स्वयं को नष्ट करता रहेगा।

गुंजा धीरे-धीरे बीमार रहने लगी थी। हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। वैद्य जी हर दूसरे तीसरे आते, दवा देते मगर कोई फायदा नहीं हुआ।

घर का सारा उत्साह थम गया। कोने-कोने में जैसे सूनापन भरने लगा। चंदन के मुँह पर एक नयी उदासी छाने लगी।³

चंदन जतन से गुंजा की सेवा करता है मगर होनी को कौन टाल सकता है। गुंजा ने भी देह छोड़ दी।

यह उपन्यास पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो गांवों बलिहार और चौबे छपरा का जन-जीवन, उसकी संवेदना को गहनता के साथ चित्रित करता है। दो युवा हृदयों की मोह-ममता ने एक नाता जोड़ लिया था मगर पिछड़े हुए समाज में उनकी चाहत की डोर टूट गयी। चंदन ने अपनी प्रेमिका को पहले बालिका वेश में देखा, फिर बधू वेश में फिर विधवा वेश में और अंत में उसकी अर्थी को कंधा भी उसी ने दिया। दुकड़ों में टूटी हुई गुंजा की छवि चंदन की आंखों के सामने ही ओझल हो गई। मगर चंदन फिर भी यथार्थ की धरती नहीं छोड़ता और पूरे विश्वास के साथ दुःख को झेलता है। यह उपन्यास निराशा में जीने की, बचे रहने का इच्छा का उपन्यास है। जहां दुःख के पहाड़ के सामने मनुष्य डटकर खड़ा रहता है और सबकुछ हारकर भी मन से हारा हुआ महसूस नहीं करता।

फिल्म और उपन्यास की कहानी बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। फिल्म सुखांत है उपन्यास चरम दुखांत यह दो कला माध्यमों की अपनी-अपनी सीमाओं के कारण आया हुआ अंतर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कोहबर की शर्त, केशव प्रसाद मिश्र, राजकमल प्रकाशन, पृ० 12
2. वही पृ० 54

3. वही, पृ० 150